

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТАРОГО ГОРОДА БУХАРЫ КАК МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579443>

Исаханова Шахризода Нусратхор кизи

Студент направления Туризм
Технический институт Ёджу в городе Ташкент

Введение Индустрия гостеприимства не только одна из отраслей, создающих рабочие места, но и отрасль, в которой наблюдается самая высокая текучесть кадров. По данным Национальной ассоциации ресторанов. (2019 г.) Как и в любой развитой и развивающейся стране, индустрия гостеприимства Узбекистана сталкивается с аналогичными проблемами, связанными с текучестью кадров. Поэтому важно изучить факторы, влияющие на текучесть кадров, в частности в гостиничном секторе Ташкента. Например, факторами, вызывающими высокую текучесть кадров, являются баланс между работой и личной жизнью (Hughes & Bozionelos, 2007), обучение и развитие (Poulston, 2008), развитие карьеры (Meyer & Smith, цитируется в Das & Vaguanh, 2013), льготы и вознаграждения (Armstrong, 2008, с.133), удовлетворенность работой (Пелит, Озтюрк, Арслантюрк, 2011).

В рамках этого исследовательского проекта будет представлен обзор литературы, связанной с текучестью и удержанием сотрудников. Использовался количественный метод путем проведения с респондентами информации о привлекательности старого города Бухары. Анализ данных с использованием тематического кодирования и анализа был принят для консолидации результатов для решения следующих вопросов исследования:

- Какие туристы посещают старый город Бухару?
- Какие достопримечательности часто посещают туристы в старом городе Бухары?
- Какие рекомендации по улучшению развития старого города Бухары?

Цель исследовательского проекта

Старый город Бухары является одним из известных исторических мест в Центральной Азии, который предлагает исторические памятники, датируемые 15 веком, например, мечеть Калян (Масджид-и Калян), построенная в 1514 году. Поскольку старый город Бухары внесен в список объектов всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), крайне важно изучить привлекательность города для туристов. Поэтому целью данного исследования является:

1. выявить типы туристов, посещающих старый город Бухары;

2. изучить привлекательность достопримечательностей для туристов в старом городе Бухары; и

3. Предложить рекомендации по улучшению развития старого города Бухары.

Вопросы, которые предстоит решить в старом городе Бухары

Поскольку большинство исторических памятников старого города Бухары были построены в 15 веке; как таковая, безопасность туристов считается проблемой. Например, в старом городе Бухары часто встречаются битые камни и открытые люки; поэтому они могут нанести травму туристам. По данным ЮНЕСКО (2021 г.), первым вопросом является безопасность туристов в старом городе Бухары, особенно тех, кто имеет физические недостатки. Туристам с ограниченными возможностями будет немного сложнее путешествовать по старому городу Бухары. Это связано с тем, что большинство зданий имеют доступ для инвалидов, а дороги часто замусорены такими опасностями, как разбитые камни, открытые люки и инженерные коммуникации. Кроме того, в большинстве отелей старого города Бухары нет лифтов, а персонал не обучен оказанию помощи туристам с ограниченными возможностями.

Следующий вопрос связан с приемом платежей с использованием международных дебетовых или кредитных карт. Например, в старом городе Бухары есть исторические магазины, отели, рестораны, которые не принимают ни международных дебетовые, ни кредитные карты; при таких обстоятельствах многие туристы не могли приобретать туристические продукты и услуги в городе. Таким образом, это создает неудобства для туристов.

Важность решения этих проблем

Важно гарантировать безопасность и безопасность туристов, особенно тех, кто посещает старый город Бухары. Согласно Коуракевичу (2016), если туристы с ограниченными физическими возможностями едут в Узбекистан, им рекомендуется путешествовать с компаньоном, который может помочь им, когда инфраструктура страны и обслуживание клиентов неадекватны. Поэтому городу необходимо улучшить инфраструктуру, чтобы лучше обслуживать туристов с ограниченными физическими возможностями.

Далее, также важно повысить осведомленность продавцов о том, что многие международные банки принимают транзакции через кредитные платежи в Узбекистане. Это связано с тем, что большинство компаний (например, магазины, розничные торговцы, рестораны) не желают принимать платежи по кредитным картам. Следовательно, в исследовании будет изучена точка зрения туристов в оценке удобства использования кредитных карт в магазинах, розничных магазинах, ресторанах города.

Вопросы и задачи исследования

Исходя из целей исследования, это исследование будет использовать опрос для сбора данных, который представляет собой количественный метод, ориентированный на объективное измерение и статистический анализ. Цель использования количественных исследований позволяет собрать статистические данные примерно от 400 респондентов, чтобы ответить на вопросы исследования.

Кроме того, использование количественного метода позволит лучше понять типы туристов, посещающих старый город Бухары, а также привлекательность туристических достопримечательностей в старом городе Бухары. Со сбором данных это исследование сможет проанализировать результаты и дать рекомендации по улучшению развития старого города Бухары.

Наброски сроков для различных этапов исследования. Вы можете использовать диаграмму Ганта для этого раздела.

Обзор литературы

В этом документе будет изложена цель исследования и обзор литературы, имеющей отношение к теме исследования, включая концепцию привлекательности места назначения и факторов, влияющих на привлекательность места назначения, а также обзор старого города Бухары.

Понятие привлекательности для дестинации

Обзор литературы показал, что привлекательность относится к тому, насколько привлекательными или приятными являются физические качества и эстетическая красота человека. Однако понятие привлекательности места назначения относится к восприятию и ощущениям туристов относительно способности места назначения удовлетворить их потребности в поездках. Кроме того, привлекательность туристического направления, такая как достопримечательности, объекты и т. Д. Кроме того, привлекательность включает в себя те атрибуты туристического направления, которые по своим характеристикам привлекают или мотивируют туристов к посещению.

По-видимому, существует множество исследований, изучающих предложение и/или спрос в связи с привлекательностью туристических направлений (Klenosky, 2002; Morachat, 2003; Formica, 2004; Formica & Uysal, 2006). Текущая привлекательность направления определяет привлекательность, которая основана как на спросе, так и на стороне предложения туризма. С точки зрения спроса привлекательность основана на эмоциях, убеждениях и мнениях, основанных на том, что туристы получают от пункта назначения. Сторона предложения рассматривает привлекательность как энергию, производимую всеми достопримечательностями в данный момент основываясь на обзоре определений из различной литературы, привлекательность туристической дестинации иллюстрирует определение в этом исследовании как совокупность чувств и впечатлений, которые туристы

развивают по отношению к характеристикам дестинации. Однако это определение показывает, что привлекательность дестинации в значительной степени зависит от субъективных факторов, что затрудняет ее анализ. Это связано с тем, что Кальво и соавт. (2011) утверждают, что существует тесная связь между привлекательностью пункта назначения и его имиджем; в котором последний имеет право влиять на качество, удовлетворенность и впечатление туриста при повторном посещении или рекомендовать друзьям или родственникам посетить место назначения.

Более того, построение привлекательности включает в себя все аспекты дестинации, такие как развитие инфраструктуры, создание объектов и продвижение туристической деятельности, а также содействие профессиональному развитию компетенций тех, кто работает в сфере туризма, сделает дестинации более конкурентоспособными и, соответственно, более привлекательными. привлекательный. Кроме того, эффективное управление направлениями также способствует созданию подходящих и удовлетворительных условий жизни для туристов. Поэтому важно изучить факторы, которые могут повлиять на привлекательность места назначения.

Факторы, влияющие на привлекательность места назначения

Есть много факторов, влияющих на привлекательность места назначения. Основные факторы, такие как безопасность, доступность (удобство) и соответствующие условия.

Прежде всего, безопасность играет решающую роль в привлекательности места назначения. Каждый турист, который посещает дестинацию, хочет быть в безопасности на высоком уровне, в том числе и для туристов с ограниченными физическими возможностями. Например, туристы с инвалидностью часто испытывают определенные трудности при передвижении по старым городам. Из-за старого города дороги часто замусорены опасностями; например, битые камни, открытые люки и инженерные коммуникации.

Во-вторых, доступность или удобство важны для туристов, путешествующих по любому направлению. Например, предоставление адекватных указателей направления и информации помогает туристам определять местонахождение или находить достопримечательности или интересные места. При отсутствии вывесок или информационных киосков туристы могут не счесть это место привлекательным для посещения.

Кроме того, основными составляющими в туризме являются туристские объекты и инфраструктура. Эти компоненты взаимосвязаны и поддерживают развитие туристических направлений. Например, туристы будут обедать в ресторанах и рассчитывать на качество обслуживания, включая гостеприимство и дружелюбие местных жителей, что также может повлиять на привлекательность места

назначения. Кроме того, хорошая инфраструктура, такая как транспорт и дороги, также может способствовать успешному развитию туристического направления.

Привлекательность старого города Бухары как места назначения

Исторический центр Бухары на протяжении веков был важным центром исламского богословия и науки. Его хорошо сохранившийся центр города признан ЮНЕСКО образцом средневекового города. Градостроительное, экономическое и научное развитие Бухары оказало большое влияние на исламский мир средневековья. Старейшим архитектурным памятником является усыпальница Исмаила Сомони, построенная в 10 веке. В 7-м и 16-м веках это был крупнейший исламский центр изучения суфизма с сотнями мечетей и медресе или учебных заведений. Всемирно известный ученый Авиценна родился и вырос недалеко от Бухары. Хотя в Бухаре много привлекательных мест. Это хорошая идея, чтобы посетить старый город, насладиться его архитектурным наследием и представить торговлю, как это было бы в средние века.

Поскольку большинство исторических памятников старого города Бухары были построены в 15 веке; как таковая, безопасность туристов считается проблемой. Например, в старом городе Бухары часто встречаются битые камни и открытые люки; поэтому они могут нанести травму туристам. По данным ЮНЕСКО (2021 г.), на первом месте стоит вопрос безопасности туристов в старом городе Бухары, особенно лиц с ограниченными физическими возможностями. Туристам с ограниченными возможностями будет немного сложнее путешествовать по старому городу Бухары. Это связано с тем, что большинство зданий имеют доступ для инвалидов, а дороги часто замусорены такими опасностями, как разбитые камни, открытые люки и инженерные коммуникации. Кроме того, в большинстве отелей старого города Бухары нет лифтов, а персонал не обучен оказанию помощи туристам с ограниченными возможностями.

Следующий вопрос связан с приемом платежей с использованием международных дебетовых или кредитных карт. Например, в старом городе Бухары есть исторические магазины, отели, рестораны, которые не принимают ни международных дебетовых, ни кредитных карты; в таких условиях многие туристы не могли приобретать туристические продукты и услуги в городе. Таким образом, это создает неудобства для туристов.

Поэтому важно понимать, что ожидания туристов при посещении того или иного места связаны с определенными характеристиками выбранного места, включая культуру, архитектуру, гастрономию, инфраструктуру, ландшафт, события, шоппинг и т. д. Другими словами, эти характеристики могут существенно влияют на общее впечатление туристов о месте назначения. Таким образом, крайне важно провести

исследование, чтобы изучить привлекательность старого города Бухары и рекомендовать стратегии для улучшения развития города.

Вывод

В заключение, привлекательность туристического направления определена выше как сумма чувств и восприятий, которые туристы развивают по отношению к характеристикам места назначения. Старый город Бухары – одно из привлекательных мест всего Узбекистана. В городе Бухара есть много главных достопримечательностей, таких как Арк, Минарет Калон, Чар Минар, Мечеть Калон, а также Ляби-Хауз.

Основная цель привлекательности - привлечь внимание клиентов, чтобы они пришли точно в пункт назначения и нашли разные достопримечательности во время отпуска. Таким образом, в индустрии туризма привлекательность играет важную роль, поскольку она привлекает туристов со всего мира.

Существуют основные факторы, влияющие на привлекательность места назначения, такие как безопасность, доступность и удобства. Каждый турист с ограниченными физическими возможностями, который посещает дестинацию, должен быть в безопасности на высоком уровне. С другой стороны, туристические объекты также могут способствовать успеху туристического направления. Кроме того, наличие адекватных указателей направления и информации помогает туристам определять местонахождение или находить достопримечательности или достопримечательности.

Что касается вопроса, то первым вопросом является безопасность туристов в старом городе Бухары, особенно людей с ограниченными физическими возможностями. Туристам немного сложно передвигаться по городу, так как многие здания имеют доступ для инвалидов, а дороги часто замусорены опасностями. Иными словами, эти особенности существенно повлияли на общее впечатление туристов о месте назначения. Таким образом, крайне важно провести исследование, чтобы изучить привлекательность старого города Бухары и рекомендовать стратегии для улучшения развития города.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Разработка концептуальной основы 5 ноября 2021 г.
2. Решить вопрос исследования 17 ноября 2021 г.
3. Перечень требований к информации 27 ноября 2021 г.
4. Выберите стратегию исследования 5 декабря 2021 г.
5. Получить допуск к этическим вопросам 14 декабря 2021 г.
6. Сбор и анализ данных 19 декабря 2021 г.
7. Сообщить о результатах 25 декабря 2021 г.
8. Подача отчета и хранение данных 31 декабря 2021 г.